
A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA UMA REALIDADE MAIS HUMANA E JUSTA

The violation of human rights in the brazilian prison system: challenges and perspectives for a more humane and fair reality

Carlos Eduardo Amorim Ascenso¹

Francisco Atualpa Ribeiro Filho²

Antônio Carlos do Ó de Sousa³

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo geral discutir os desafios e perspectivas relacionadas à violação dos direitos humanos no sistema carcerário brasileiro. A problemática foca nos desafios enfrentados pelos detentos e as lacunas na implementação das leis e garantias previstas. Busca ainda discutir os desafios e perspectivas relacionados à violação dos direitos humanos no sistema carcerário brasileiro, analisando a legislação pertinente e a realidade das condições prisionais. A metodologia inclui a análise da legislação brasileira, como a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e a Constituição Federal, além de outras leis relevantes (Lei nº 12.847/1991 e Lei nº 13.769/2018). O estudo também examina a importância da colaboração entre os setores da sociedade civil, o poder executivo e organizações não governamentais para garantir os direitos fundamentais dos detentos. Os achados destacam a desconexão entre a legislação e a prática no sistema carcerário brasileiro. Embora existam leis que asseguram direitos básicos como alimentação, saúde e assistência jurídica, há grandes desafios na implementação eficaz dessas normas. A pesquisa aponta a necessidade de um esforço coletivo para melhorar as condições prisionais e promover a ressocialização em um ambiente digno e respeitoso. A pesquisa deixa em aberto questões cruciais: Quais são os principais desafios enfrentados pelos presidiários no sistema prisional atualmente? O que pode ser feito por diferentes setores da sociedade civil, poder executivo e organizações não governamentais para solucionar esses problemas?

Palavras-chave: Direitos Humanos, Sistema Carcerário, Dignidade.

ABSTRACT

This work aims to discuss the challenges and perspectives related to human rights violations in the Brazilian prison system. The problem focuses on the challenges faced by inmates and the gaps in the implementation of laws and guarantees. The methodology includes analyzing Brazilian legislation, such as the Penal Execution Law (Law No. 7.210/1984) and the Federal Constitution, along with other relevant laws (Law No. 12.847/1991 and Law No. 13.769/2018). The study also examines the importance of collaboration between civil society sectors, the executive branch, and non-governmental organizations to ensure the fundamental rights of inmates. The findings highlight the disconnect between legislation and practice in the Brazilian prison system. Although laws ensure basic rights such as food, health, and legal assistance, there are significant challenges in effectively implementing these standards. The research points to the need for collective effort to improve prison conditions and promote rehabilitation in a dignified and respectful environment. The research leaves open crucial questions: What are the main challenges faced by prisoners in the current prison system? What can be done by different sectors of civil society, the executive branch, and non-governmental organizations to solve these problems?

Keywords: Human Rights, Laws, Federal Constitution.

¹ Graduando, FCP, camorimascenso@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3914115250866377>

² Mestre, UFPI, farf25@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1491096614911103>, <https://orcid.org/0000-0003-2256-4336>

³ Especialista, UESPI, carlosousapm@hotmail.com.br, <http://lattes.cnpq.br/2881723875561520>

1 INTRODUÇÃO

O sistema carcerário brasileiro é frequentemente criticado por suas condições precárias e pela violação sistemática dos direitos humanos. Este trabalho tem como objetivo geral discutir os desafios e perspectivas relacionadas a essas violações, focando nos obstáculos enfrentados pelos detentos e nas lacunas na implementação das leis e garantias previstas. Desse modo, o presente estudo se propõe analisar a legislação pertinente como a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), a Constituição Federal, e outras leis relevantes, como a Lei nº 12.847/1991, a Lei nº 13.769/2018, a Lei nº 14.326/2022, e a Nota Técnica nº 96/2022.

A metodologia inclui uma análise detalhada dessas leis, destacando a desconexão entre a legislação e a prática. Embora existam normas que asseguram direitos básicos, como alimentação, saúde e assistência jurídica, a implementação eficaz dessas normas enfrenta grandes desafios. O estudo também examina a importância da colaboração entre os setores da sociedade civil, o poder executivo e organizações não governamentais para garantir os direitos fundamentais dos detentos.

Os achados do estudo destacam a necessidade de um esforço coletivo para melhorar as condições prisionais e promover a ressocialização em um ambiente digno e respeitoso. Questões cruciais são deixadas em aberto: Quais são os principais desafios enfrentados pelos presidiários no sistema prisional atualmente? O que pode ser feito por diferentes setores da sociedade civil, poder executivo e organizações não governamentais para solucionar esses problemas?

Para contextualizar essa discussão, é essencial considerar o pensamento de teóricos como Achille Mbembe, além de obras literárias que retratam a realidade do sistema prisional, como “Presos que Menstruam” de Nana Queiroz. Mbembe, em seu conceito de necropolítica, analisa como os estados exercem controle sobre a vida e a morte, o que se aplica diretamente à realidade desumanizante das prisões brasileiras.

Além disso, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347 é crucial para entender o estado de coisas inconstitucional declarado pelo Supremo Tribunal Federal, que aponta a violação generalizada dos direitos fundamentais e a inércia ou incapacidade das autoridades públicas em corrigir a situação do sistema carcerário brasileiro. A Lei nº 12.847, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, também são essenciais, pois abordam a criação e regulamentação de medidas para melhorar a situação dos presos. A Lei nº 14.326, de 12 de abril de 2022, e a Nota Técnica nº 96/2022 fornecem diretrizes atualizadas para a implementação dessas medidas. Portanto, ao integrar essas perspectivas teóricas e literárias, o presente estudo pretende

oferecer uma visão abrangente e crítica do sistema carcerário brasileiro, ressaltando a urgência de reformas para garantir uma realidade mais humana e justa para todos os envolvidos.

2 CONDIÇÕES GERAIS DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: INCOMPATIBILIDADE COM NORMAS INTERNACIONAIS E CONSTITUCIONAIS

O sistema prisional brasileiro enfrenta sérios desafios, refletidos nas deficientes condições encaradas por presos em todo o país. A superlotação nas prisões mostra-se como um problema grave que fere a dignidade da pessoa humana, na qual intensifica questões relacionadas à segurança, saúde e alimentação. Com celas planejadas para acomodar um número limitado de reclusos, a superpopulação carcerária contribui para que esse ambiente se torne favorável à violência e à falta de controle por parte dos responsáveis, com isso acarretando muitas brigas que levam morte entre os próprios presos e as facções criminosas que na sua grande parte são comandadas de dentro das instalações presidiárias.

A infraestrutura desse sistema revela-se precária, na sua maioria das vezes inapropriada para suprir as necessidades mínimas dos detentos tendo em vista que tais detentos estão indo para se reabilitar, mas por conta da falta de estrutura acabam passando por diversas situações acabam recrutados pelas facções, sendo obrigados para sobreviverem a se envolverem e cumprirem missões para seus líderes. Contudo, nesse ambiente a ideia principal é reabilitar e punir por seus atos errôneos e proporcionar condições para harmônica, integração social do interno. No Artº 41⁴ da Lei Nº 7.210/1984, institui o direito dos presos, mas diante do que é visto pode-se constatar que o Estado Brasileiro não cumpre sua atribuição em garantir direitos mínimos com os detentos, visto que as instalações são sucateadas, escassez de saneamento básico e a falta de local apropriado para atividades corriqueiras prejudicam não apenas as condições de vida, mas também a capacidade de reabilitação.

⁴ Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI - atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003) Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (BRASIL, 1984).

Sabe-se que a prisão é o cemitério da humanidade e que o sistema prisional brasileiro busca a reabilitação⁵ e ressocialização dos seus detentos, porém a superlotação e a falta de verbas e investimentos adequados prejudicam ainda mais essa problemática (SILVA, 2023). Os presídios passam por grandes desafios financeiros e isso corresponde à falta de profissionais qualificados, a falta de projetos de ressocialização e deficiência de medidas que ajudam a garantir a segurança dentro e nos arredores dos presídios, com isso dificultando a proteção dos presos e dos funcionários. A ausência de investimentos eficazes mantém um ciclo prejudicial que compromete os objetivos de ressocialização e reintegração dos detentos à sociedade.

Logo após a Segunda Guerra Mundial, países que eram comandados por regimes ditatoriais, a ONU se viu no dever de intervir sobre as torturas devido a ineficiência do Art. 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desse modo, viu-se necessário a criação da Convenção Contra Torturas e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes. Segundo Flávia Piovesan (2005, p. 05), percebe que “o uso de tortura no Brasil era de democratização. Destina-se, principalmente, por critérios econômicos-sociais associados a étnico-racial. De acordos dados da Ouvidoria da Polícia na grande maioria das vezes são jovens, negros e pobres”. À vista disso pode-se observar em diversas culturas além da brasileira, consideram que são pessoas desfavorecidas e mais vulneráveis a violações dessa natureza.

O Instituto Interamericano dos Direitos Humanos (2004, p. 17) pontua que:

A tortura constitui uma das violações mais flagrantes dos Direitos Fundamentais. Destrói a dignidade das pessoas, degradando seu corpo e abrindo feridas, muitas vezes irreparáveis em sua mente e espírito. As consequências estendem-se à família das vítimas e ao seu círculo social. Com a prática da tortura os valores e princípios sobre os quais se assentam a democracia e toda a forma de convivência humana perdem seu significado (INSTITUTO INTERAMERICANO DOS DIREITOS HUMANOS, 2004, p. 17).

Essas questões devem ser tratadas de maneira intensiva, efetivando políticas públicas que procurem solucionar não só a superlotação dos presídios, mas também que efetuem a atualização e melhoria das condições das estruturas prisionais, bem como o acréscimo significativo de recursos enviados a essa área. A reforma do sistema carcerário brasileiro e a execução das leis é primordial para garantir o direito e respeito às pessoas que necessitam desse serviço público para a

⁵ Embora reabilitação e ressocialização estejam interligadas e ambos os processos sejam essenciais para a reintegração bem-sucedida de ex-condenados, a literatura jurídica distingue-os pela ênfase que cada um coloca no processo de transformação pessoal e na reintegração social. A reabilitação concentra-se mais nas mudanças internas do indivíduo, enquanto a ressocialização foca na aceitação e reintegração do indivíduo pela sociedade. Juntos, esses processos buscam reduzir a reincidência e promover a segurança e a coesão social.

ressocialização. Conforme Marchetti (2006) a ressocialização é o processo de reinserção social do indivíduo condenado, através da oferta de programas educacionais, profissionalizantes e de lazer, que visem prepará-lo para uma vida longe da criminalidade.

O sistema prisional brasileiro vem passando por diversos desafios notáveis relacionados à incompatibilidade com normas internacionais e constitucionais. Questões como superlotação, condições das instalações deficientes, violência, tortura por parte dos funcionários e falta de ressocialização são danosos, indo contra a princípios fundamentais estabelecidos. Essa desigualdade compromete não apenas a dignidade dos detentos, inserindo o país em desentendimento com tratados internacionais de direitos humanos e compromissos constitucionais, demandando urgente revisão e reformulação para atender, não somente aos padrões estabelecidos, mas proporcionando coesão no entendimento e na vivência do conceito de direitos humanos.

Achille Mbembe (2018), filósofo camaronês, em sua obra sobre necropolítica, discute como o poder soberano decide quem pode viver e quem deve morrer, e como a vida de certos grupos é sistematicamente desvalorizada. As prisões funcionam não apenas como locais de punição, mas como espaços onde a vida é controlada e muitas vezes degradada ao ponto da desumanização. Para Mbembe, a necropolítica é exercida através da gestão da morte e do sofrimento de populações consideradas descartáveis. No Brasil, a superlotação das prisões, a falta de acesso a cuidados médicos adequados, a violência entre detentos e contra detentos por parte de agentes penitenciários são manifestações claras dessa necropolítica. Esses fatores indicam uma política implícita onde a vida dos presos é menosprezada, contrária às normas internacionais de direitos humanos e aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Brasileira.

A Lei Antitortura, instituída pelo dispositivo nº 12.847/2013, representa um marco importante na proteção dos direitos humanos e na erradicação de práticas desumanas. Essa lei se relaciona aos tratados internacionais dos quais o país é signatário, busca impedir e punir atos de tortura, assegurando a integridade física e psicológica dos detentos. A normativa estabelece definições claras sobre o que constitui tortura, abrangendo não apenas ações de agentes estatais, mas atos praticados por particulares. Ao promulgar essa lei, o Brasil reforça seu compromisso com a proibição absoluta da tortura, alinhando-se aos princípios da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

Essa legislação delinea penas severas para os responsáveis por práticas torturantes, sinalizando a intolerância do Estado a essa prática degradante. Ademais, estabelece mecanismos para

prevenir a tortura, enfatizando a importância da transparência, fiscalização e responsabilização na promoção de uma cultura contrária a essa violação dos direitos humanos. Apesar dos avanços que a Lei Antitortura representa, os desafios persistem na sua implementação efetiva. É crucial uma abordagem multidisciplinar que envolva a esfera jurídica, educacional, sensibilização e treinamento de agentes públicos para garantir o pleno cumprimento dessas normativas. Portanto, a Lei nº 12.847/2013 surge como um instrumento jurídico robusto na luta contra a tortura no Brasil, contudo, sua eficácia depende da colaboração contínua de diversos setores da sociedade na promoção de uma cultura de respeito aos direitos humanos e na erradicação de práticas aviltantes.

3 PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA RESSOCIALIZAÇÃO

A corrupção dentro do sistema carcerário engloba uma ordem de práticas ilícitas, incluindo propina, extorsão entre funcionários dos presídios e detentos, tráfico de influência e desvio de recursos destinados à manutenção das prisões. Esses atos ímprobos facilitam a entrada de drogas e armas contribuindo para a perpetuação da violência e da instabilidade dentro das instituições. O que interfere significativamente na aplicação dos direitos e na reintegração do sujeito na comunidade após o cumprimento da pena.

A má gestão dos presídios, por sua vez, está ligada a uma série de problemas operacionais. Isso inclui superlotação, condições precárias de infraestrutura, falta de pessoal qualificado, insuficiência de recursos financeiros e deficiências na implementação de programas de reabilitação e reintegração social dos detentos. Esses problemas comprometem a segurança e o bem-estar dos indivíduos encarcerados o que dificulta a ressocialização.

Nesse sentido, a má gestão dos recursos colabora para a violação dos direitos humanos dos detentos, levando a condições desumanas, abusos, tensões e conflitos entre os próprios presos. Além disso, a falta de clareza e comprometimento no gerenciamento dessas instituições cria um canteiro para a criação de facções criminosas e milícias dentro dos presídios, gerando a impossibilidade de reabilitação e reintegração dos detentos à sociedade.

O tráfico de drogas e a atuação das facções criminosas dentro dos sistemas prisionais representam desafios significativos para as autoridades penitenciárias e para a sociedade, especialmente em regiões de maior densidade populacional e áreas urbanas. As prisões tornaram-se centros de comércio ilegal de drogas e bases de controle para organizações criminosas. A entrada e

circulação de substâncias ilícitas são facilitadas por corrupção entre funcionários, métodos criativos de contrabando e a estrutura das prisões, que frequentemente falham em conter essas atividades de forma eficaz.

Dentro dos presídios, facções criminosas estabelecem hierarquias e regras próprias, utilizando o tráfico de drogas como meio de financiamento. Isso lhes permite consolidar poder, recrutar novos membros e estender sua influência além dos muros das instituições. Esse controle cria um ambiente perigoso e instável, onde a violência é frequente devido às disputas pelo controle dos mercados de drogas. Desse modo, a presença de drogas agrava a dependência química entre os detentos, dificultando sua reabilitação e reintegração à sociedade após o cumprimento da pena.

A situação é ainda mais grave considerando a vulnerabilidade das mulheres envolvidas, muitas vezes forçadas a transportar ilícitos em suas genitálias durante visitas aos detentos, expondo-as a riscos físicos e psicológicos. Esse método de contrabando põe em risco a saúde e segurança dessas mulheres, podendo resultar em flagrante delito, levando à prisão imediata do transportador. Para enfrentar esses desafios, é crucial combater a corrupção entre os funcionários, investir em treinamento adequado e implementar medidas eficazes para monitorar e impedir a entrada de drogas. Além disso, é essencial promover um ambiente de trabalho ético e seguro, onde as normas de segurança sejam rigorosamente aplicadas e supervisionadas, garantindo que todos os envolvidos no sistema prisional ajam em conformidade com a lei.

3.1 O drama do encarceramento feminino nos presídios

Na evolução histórica do encarceramento de mulheres, observa-se que, durante o século XIX e início do século XX, muitas mulheres eram encarceradas em instituições separadas, como casas de correção ou prisões específicas para esse público, onde frequentemente eram submetidas a regimes de trabalho forçado e reeducação moral. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, a tendência começou a mudar com a integração de mulheres em prisões com a mesma configuração de instituições destinadas a homens, refletindo uma convergência nos modelos de encarceramento.

Apesar das diferenças entre os sistemas prisionais os homens são frequentemente encarcerados por crimes violentos, as mulheres são mais comumente presas por delitos não violentos, como crimes relacionados às drogas e pequenos furtos. Mulheres encarceradas enfrentam desafios únicos, como a necessidade de cuidados relacionados à saúde reprodutiva e a separação de seus filhos.

Todavia, ambas as populações enfrentam questões comuns como superlotação, violência institucional e dificuldades na reintegração social pós-libertação.

Ao longo do tempo, as mudanças nas políticas penais têm refletido uma maior conscientização sobre as necessidades específicas das mulheres encarceradas. Reformas significativas incluem a implementação de programas de saúde especializados, políticas de gestação e maternidade, e iniciativas de reabilitação focadas em questões de gênero. Essas mudanças visam melhorar as condições de encarceramento o que pode facilitar a reintegração social e reduzir a reincidência.

As estatísticas globais e locais sobre a população carcerária feminina mostram um crescimento constante nos últimos anos. De acordo com o Instituto de Pesquisa de Políticas Criminais (ICPR), a população carcerária feminina mundial aumentou em aproximadamente 50% nas últimas duas décadas, comparado a um aumento de 18% na população carcerária masculina. No Brasil, o número de mulheres encarceradas cresceu de forma alarmante, passando de cerca de 10.000 em 2000 para mais de 42.000 em 2020, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN).

Conforme exposto por Nana Queiroz (2015) em seu livro “Presos que Menstruam”, as mulheres encarceradas no Brasil enfrentam condições desumanas e frequentemente são tratadas com extrema brutalidade. Queiroz descreve casos de mulheres que dão à luz em celas sem nenhuma assistência médica, sendo que muitas vezes seus filhos são separados imediatamente após o nascimento, sem qualquer consideração pelas necessidades emocionais e físicas das mães e dos bebês.

A realidade das prisões femininas no Brasil é marcada por uma série de violações de direitos humanos. As mulheres presas frequentemente enfrentam falta de acesso a produtos de higiene, incluindo absorventes, e são obrigadas a improvisar com pedaços de pano ou papel, o que pode levar a infecções e outros problemas de saúde (QUEIROZ, 2015). Essa situação é agravada pela falta de atendimento médico adequado, incluindo cuidados pré-natal e pós-natal para as gestantes.

A análise de tendências de crescimento revela que esse aumento está frequentemente associado a políticas penais mais severas, especialmente relacionadas a crimes de drogas. As mulheres envolvidas no tráfico de drogas representam uma parcela significativa das encarceradas, refletindo o impacto desproporcional das políticas de guerra às drogas sobre elas. Tais fatos podem ser constatados no trecho abaixo extraído de um dos diálogos do livro de Queiroz (2015). O relato demonstra que as detentas em sua grande maioria ficam reféns dos mandos da facção que em muitos

casos subsidiam a família do detento significando o cumprimento de missões para dirimir a dívida.

Diante disso,

Pedi aos carcereiros para usar o banheiro antes de voltar à sua cidade. E aqui encontramos ela novamente, sobre o vaso sanitário da delegacia, jogando uma sacola de itens proibidos por entre as grades. A linha com que ela descera os apetrechos arrebentou a meio caminho e os objetos fizeram um estrondo ao se chocar contra o chão. Um policial correu até a cela para reter o pacote, outro arrombou a porta do banheiro. Ela foi detida e levada até o delegado (QUEIROZ, 2015, p. 70).

Os perfis demográficos das mulheres encarceradas mostram que a maioria pertence a grupos socioeconômicos desfavorecidos, com baixa escolaridade e histórico de violência doméstica. Muitas são mães solteiras e enfrentam a difícil realidade de cuidar de seus filhos à distância, o que agrava os efeitos psicológicos e sociais do encarceramento. Dessa forma, a narrativa de Michelle começando a sangrar e a necessidade desesperada de chamar a atenção para sua condição através de um pedaço de papel higiênico manchado de sangue simboliza a negligência médica e a indiferença institucional. O grito de socorro de Michelle, que é ignorado até que ela expõe fisicamente sua dor, ilustra a falta de resposta e apoio adequado que muitas mulheres enfrentam em situações críticas dentro do sistema prisional.

Terminada a entrevista com o delegado, o cinegrafista foi filmar o rosto de Michelle. Ela o empurrou, cuspiu na cara do repórter, ergueu as pernas acima do nível que parece possível para uma gestante e chutou as petecas de cima da mesa. Ninguém lhe deu ouvidos.

— Já tava ali com a atormentação: na minha cabeça só vinha meu filho, lá fora, sem mim. Meu pai e minha madrasta saindo para trabalhar muito e meus dois irmãos usando droga. Fiquei pensando no meu filho crescendo vendo aquelas coisa.

Passou mais dois dias na celinha apertada até que fosse chamada pela escrivã local. A mulher a olhou com desprezo e começou a recitar os crimes pelos quais estava sendo acusada. Michelle a interrompeu, alegou inocência. A mulher retrucou, enérgica:

— Cala a boca, vagabunda!

— Vagabunda é a senhora!

Os olhos da escrivã pareciam os do capiroto. Ela pediu que o policial segurasse Michelle encurvada e encheu suas costas de socos firmes.

A caminho da cela, abalada e ferida, ela cruzou com o policial afeminado que a havia apreendido. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Como consequência do nervosismo e da agressão, ela começou a sangrar. Meu Deus, ia perder seu bebê, o bebê que queria tanto. Gritou implorando por ajuda, ninguém acreditou que estava com problemas.

Como medida desesperada, passou um pedaço de papel higiênico na vagina e jogou pelas grades, escorrendo sangue:

— Acreditam em mim agora? (QUEIROZ, 2015, p. 71).

Este relato reflete a extrema brutalidade e desumanização enfrentadas por mulheres no sistema prisional brasileiro, especialmente as grávidas. Michelle é submetida a agressões físicas e psicológicas por parte das autoridades, demonstrando o uso abusivo e desproporcional de poder. Além do desrespeito, evidenciados pelo tratamento cruel o texto destaca a negligência médica, pois mesmo diante de sinais claros de complicações, sua situação é ignorada. Este comportamento institucional

perpetua a violência e a opressão e viola os direitos humanos fundamentais, ilustrando a necessidade urgente de reformas profundas no sistema prisional.

O que torna o sistema prisional asfixiante consiste na tendência do próprio sistema permeado por uma herança cultural arraigada de preconceito. Essas instituições se tornam mais sufocantes para pessoas negras que expressão parcela significativa do sistema. Nesse sentido, para Borges (2019) a sociedade é levada a acreditar que o sistema de justiça criminal existe para estabelecer e proteger normas que asseguram a segurança dos indivíduos. No entanto, na prática, esse sistema é fundado em uma repressão que, paradoxalmente, cria e perpetua o próprio alvo da sua repressão. Em vez de garantir segurança, o sistema contribui para a insegurança ao intensificar a vigilância e a repressão. Para uma pessoa negra que vive em áreas periféricas, as orientações que recebe desde jovem sobre comportamento, conduta e confiança na polícia revelam não uma falha menor no papel da instituição, mas um aspecto fundamental de sua criação como um instrumento para manter e reproduzir desigualdades raciais. O problema não se limita a uma opressão policial; é uma questão estrutural e sistêmica. A falta de acesso à justiça, a dificuldade em encontrar advogados e defensores qualificados, a lentidão dos processos judiciais e o tratamento desigual com base na aparência são todos sinais de que a garantia de direitos dentro desse sistema é constantemente ameaçada.

3.2 Legislação e Políticas Penais

As principais leis e reformas que impactam o encarceramento feminino têm buscado atender às necessidades específicas dessas mulheres. No Brasil, a Lei de Execução Penal (LEP) e a Lei Maria da Penha são exemplos de esforços legislativos para melhorar as condições das mulheres no sistema penitenciário. O Art. 14 em seu § 4º estabelece que “será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como à mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido”. Vale ressaltar que o atendimento ginecológico somente foi incluído em 2022 com por meio do dispositivo 14.3276. A LEP estabelece diretrizes para a separação de mulheres grávidas e lactantes, além de garantir acesso a cuidados médicos adequados.

A análise crítica das políticas penais existentes destaca a necessidade de abordagens mais humanizadas e específicas para mulheres. Enquanto a legislação atual representa um avanço, ainda há lacunas significativas na sua implementação. Muitos presídios femininos continuam a enfrentar problemas de superlotação, falta de infraestrutura adequada e acesso insuficiente a programas de

reabilitação. A separação de suas famílias, especialmente de seus filhos, é uma das consequências do encarceramento. Além disso, a estigmatização e a marginalização social dificultam a reintegração após a libertação, perpetuando um ciclo de pobreza e exclusão social. Assim, políticas penais que não consideram essas realidades podem agravar ainda mais as desigualdades de gênero e sociais.

Embora este artigo não aborde detalhadamente a história do trabalho prisional no Brasil e as condições nas prisões, ele destaca aspectos importantes da legislação. Um aspecto relevante quando se fala em ressocialização ou reintegração consiste no incentivo ao aprendizado de uma profissão e/ou no exercício de atividades laborais no ambiente prisional. Conforme Rocha (2023) o trabalho no sistema prisional brasileiro não é um conceito novo. Antes da implementação do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, que estabeleceu a Política Nacional de Trabalho no Âmbito do Sistema Prisional, o trabalho carcerário era regulamentado pela Lei de Execução Penal de 1984. Diante disso, o trabalho nas prisões é visto como um dever social e uma condição de dignidade humana, conforme destacado no artigo 28 da Lei de Execução Penal: “O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá a finalidade educativa e produtiva” (BRASIL, 1984). A lei enfatiza a dignidade e o dever social, todavia deixa claro que o trabalho prisional tem uma finalidade produtiva, refletindo as tendências contemporâneas do mercado de trabalho.

Os objetivos⁶ do PNAT expressos em seu Art. 4º deixa claro o estímulo do aparelho estatal em incentivar e oportunizar a inserção no mercado de trabalho inclusive por meio parcerias público-privada, no entanto, o que se percebe é a isenção do Estado diante de sua responsabilização pela capacitação e êxito laboral. Segundo Rocha (2023, p. 8) “essa estratégia joga luz à retirada do Estado na execução de uma política penal pela via do trabalho, visto que deixa, a cargo do indivíduo, a

⁶ Art. 4º São objetivos da PNAT: I - Proporcionar, às pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, a ressocialização, por meio da sua incorporação no mercado de trabalho, e a reinserção no meio social; II - Promover a qualificação das pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, visando sua independência profissional por meio do empreendedorismo; III - Promover a articulação de entidades governamentais e não governamentais, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, visando garantir efetividade aos programas de integração social e de inserção de pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e cumpridoras de pena restritiva de direitos ou medida cautelar; IV - Ampliar a oferta de vagas de trabalho no sistema prisional, pelo poder público e pela iniciativa privada; V - Incentivar a elaboração de planos estaduais sobre trabalho no sistema prisional, abrangendo diagnósticos, metas e estratégias de qualificação profissional e oferta de vagas de trabalho no sistema prisional; VI - Promover a sensibilização e conscientização da sociedade e dos órgãos públicos para a importância do trabalho como ferramenta para a reintegração social das pessoas em privação de liberdade e egressas do sistema prisional; VII - Assegurar os espaços físicos adequados às atividades laborais e de formação profissional e sua integração às demais atividades dos estabelecimentos penais; VIII - Viabilizar as condições para o aprimoramento da metodologia e do fluxo interno e externo de oferta de vagas de trabalho no sistema prisional; IX - Fomentar a responsabilidade social empresarial; X - Estimular a capacitação continuada dos servidores que atuam no sistema prisional quanto às especificidades e à importância da atividade laborativa no sistema prisional; XI - Promover a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984 (BRASIL, 2018).

responsabilidade pela sua inserção produtiva”. Portanto, o enfoque reside na capacidade do indivíduo de desenvolver suas habilidades laborais, seja dentro ou fora do sistema prisional. Se bem-sucedido nessa empreitada, o detento ou ex-detento poderá tornar-se empreendedor. Caso contrário, será interpretado que ele não teve a aptidão necessária para alcançar o êxito profissional, apesar das iniciativas estatais voltadas para sua capacitação.

O trabalho prisional não é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas pela Lei de Execução Penal (LEP). A percepção sobre a importância do trabalho para o apenado mudou quando a prática passou a ser vista “como forma de manutenção da dignidade do indivíduo que se encontra em cárcere privado, visto que o labor exercido pelo ser humano traz dignidade, moralidade e eticidade, reavivando sentimentos para a construção de uma nova vida” (DEPEN, 2022, p. 1). Desde a criação do Selo Resgata, houve um aumento significativo no número de empresas públicas e privadas interessadas em empregar detentos. Este interesse cresceu proporcionalmente ao aumento do encarceramento da população brasileira, que entre 2000 e 2015 teve um acréscimo de 170%. Dados atualizados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) indicam que a população carcerária brasileira atingiu 820.000 detentos, colocando o país no terceiro lugar no ranking mundial. A taxa de aprisionamento é de aproximadamente 387 para cada 100 mil habitantes, conforme o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) de 2023.

Conforme Hübner (2023) desse público, a maioria é composta por jovens, negros e pobres, o que reforça pesquisas que indicam a existência de uma seletividade racial no sistema de justiça criminal. Essa seletividade é marcada pela atuação das forças de segurança pública e pelo sistema judicial, que contribuem para a construção de estereótipos de criminalização e racialização dos corpos. Atualmente, a população carcerária no Brasil ultrapassa 820 mil pessoas, com apenas 17,5% dos detentos envolvidos em atividades laborais, um percentual que ainda é considerado irrisório. Este número baixo se deve à limitada oferta de vagas de trabalho dentro das prisões. Apesar da Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional (PNAT) classificar o trabalho carcerário como um direito dos apenados, na prática, ele é frequentemente utilizado como um mecanismo de recompensa. A elegibilidade para o trabalho prisional depende de uma série de critérios, incluindo o comportamento do preso no sistema penitenciário, nível de escolaridade e idade.

Figura 1: Presos em Celas Físicas, Presos em Prisão Domiciliar e Monitoramento Eletrônico.

Fonte: DEPEN (2022).

De acordo com a demonstração gráfica acima, 129.133 presos estavam em atividade laboral no ano de 2021. Em 2017, esse número era de 127.514, dos quais 80,5% trabalhavam na parte interna da unidade prisional. Esse dado evidencia que a inclusão social dos apenados ainda não é uma preocupação efetiva. Segundo o documento do INFOPEN, esses presos prestam serviços para empresas, organizações sociais, órgãos do Poder Público e na gestão da própria unidade prisional. A maioria dos presos se dedica a atividades internas, como limpeza, manutenção e cozinha das unidades prisionais, ou à produção de artesanato com fins de subsistência (INFOPEN, 2020). A atual realidade do sistema prisional indica que, apesar dos esforços para implementar programas de trabalho, a reintegração dos detentos à sociedade ainda enfrenta muitos desafios. O crescimento das atividades laborais dentro das prisões precisa ser acompanhado por políticas públicas eficazes que promovam a recuperação e reintegração dos presos de forma mais abrangente e humanizada.

4 MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE JUDICIAL

O processo prisional, enquanto elemento essencial do sistema de justiça criminal, determina grande interesse e discussão pública, não apenas pela sua missão punitiva, mas também pelo seu impacto na garantia dos direitos humanos e na ressocialização dos indivíduos privados de liberdade. Nesse contexto, o papel do Poder Judiciário na fiscalização das condições de encarceramento desempenha um papel crucial na garantia dos direitos fundamentais dos detentos e na promoção da justiça social.

Embora aja a ADPF 347/2015 impetrada pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) que pede que o STF declare a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, tendo em vista o cenário de grave e massiva violação de direitos fundamentais dos presos os dados estatísticos mostram que tal medida não foi suficiente para atenuar os desafios já apresentados. Dessa maneira, conforme decisão do STF:

Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. Por unanimidade dos votos, o Plenário do STF reconheceu a existência de um cenário de violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro, em que são negados aos presos, por exemplo, os direitos à integridade física, alimentação, higiene, saúde, estudo e trabalho. Afirmou-se que a atual situação das prisões compromete a capacidade do sistema de cumprir os fins de garantir a segurança pública e ressocializar os presos. Com o objetivo de superar tal situação, o STF determinou um conjunto de medidas a serem adotadas pelo Poder Público. Entre tais medidas, fixou-se prazo para que a União, Estados e Distrito Federal, com participação do CNJ, elaborem (em até 6 meses) e executem (em até 3 anos) planos para resolver a situação em suas respectivas unidades. Os prazos para os Estados e o Distrito Federal correrão após a aprovação do plano federal. Tais planos devem tratar dos três problemas principais do sistema, a saber: (1) vagas insuficientes e de má qualidade, (2) entrada excessiva de presos (em casos em que a prisão não é necessária) e (3) saída atrasada de presos (com cumprimento da pena por tempo maior do que a condenação). Os planos deverão ser aprovados pelo STF e terão sua execução monitorada pelo CNJ, também com a supervisão do STF (BRASIL, 2015).

Esse estado é declarado quando ocorre uma violação sistemática dos direitos fundamentais, aliada à inércia ou incapacidade das autoridades públicas em remediar a situação do sistema carcerário brasileiro. Diante disso, para Machado (2023) no que tange a superação de tal estado, é imprescindível a atuação coordenada de diversos órgãos dos três poderes. Assim, o Poder Judiciário, em particular, deve intervir e articular institucionalmente as ações necessárias, inclusive através de medidas de natureza orçamentária.

O princípio fundamental que norteia a intervenção do Poder Judiciário nas prisões é o respeito irrestrito aos direitos humanos, consagrados tanto na legislação nacional quanto nos tratados internacionais dos quais o país é signatário. Os juízes têm o dever de assegurar que as condições de encarceramento respeitem a dignidade da pessoa humana, garantindo o acesso adequado à saúde, alimentação, saneamento, educação e assistência jurídica. Por isso, cabe ao Judiciário fiscalizar a aplicação correta das penas e o cumprimento das normas legais e regulamentares que regem o sistema prisional.

A fiscalização das condições de encarceramento pelo Poder Judiciário ocorre por meio de diversos mecanismos, como inspeções regulares nas unidades prisionais, análise de relatórios de órgãos de controle externo, avaliação de recursos judiciais apresentados por detentos e intervenções

em casos de denúncias de violações de direitos. Essa atuação não se limita a verificação das condições materiais das prisões abrange aspectos como a superlotação carcerária, a violência entre os presos e a adequação das políticas de ressocialização.

Além da fiscalização direta das condições de encarceramento, o Poder Judiciário também desempenha um papel importante na formulação e implementação de políticas públicas voltadas para o sistema prisional. Por meio de decisões judiciais, os juízes podem determinar a adoção de medidas corretivas para sanar problemas estruturais nas prisões, promover a humanização do ambiente carcerário e garantir o respeito aos direitos dos detentos.

Frente a essa inoperância dos agentes transformadores dessa realidade como o próprio Estado, sociedade, empresas privadas, terceiro setor devido à cultura preconceituosa generalizadora que rotula os apenados como indivíduos irrecuperáveis, Hübner (2023) reflete e pontua uma série de medidas a serem adotadas pelo Estado para enfrentamento da crise prisional:

1. Medidas de Política Estatal e Penitenciária: Para melhorar o sistema prisional, é necessário adotar medidas de política estatal e penitenciária, incluindo a elaboração de planos nacionais de reforma penitenciária que atendam às necessidades do sistema carcerário em conformidade com a Constituição e as regras mínimas para tratamento dos reclusos. O conceito de presídio deve ser reformulado de um local desumano e punitivo para um ambiente de reabilitação, reeducação e treinamento profissional, preparando os detentos para a reintegração social.

2. Melhoria das Estruturas Prisionais: A estrutura das prisões deve garantir a saúde física e mental dos encarcerados, com ambientes limpos e sem superlotação, além do fornecimento adequado de alimentação e materiais de higiene. Isso exige um maior investimento do Estado em infraestrutura penitenciária.

3. Ações Internas para Ressocialização: Além de melhorar as estruturas físicas, é crucial implementar atividades que contribuam para a reinserção dos presos na sociedade. Apenas a privação da liberdade, sem preparação para o retorno ao convívio social, não é suficiente para desvincular os indivíduos da criminalidade. Embora exista um plano de incentivo laboral ainda não é suficiente para atender a demanda de encarcerados, pois, o que é necessário consiste em uma reforma integral do sistema começando com a oferta de cursos profissionalizantes em todas as unidades prisionais.

4. Medidas Despenalizadoras: É igualmente importante adotar medidas despenalizadoras, considerando que os tipos de penas e seus regimes de cumprimento não são mais compatíveis com o cenário atual. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou multas deve ser reconsiderada, quando aplicável, para reduzir o número de encarcerados desnecessariamente.

Penas alternativas à prisão oferecem benefícios ao condenado e à sociedade, evitando a prisionização e facilitando o processo de ressocialização. Os condenados mantêm seus vínculos familiares e emprego, sustentando suas famílias e contribuindo para uma reintegração social mais efetiva. As medidas despenalizadoras devem ser revisadas e aplicadas de acordo com o direito penal atual, que visa reeducar o agente causador do dano para evitar a reincidência.

Contudo, embora os esforços do Poder Judiciário, a eficiência da fiscalização das condições de encarceramento apesar de enfrentar diversos desafios. A falta de recursos materiais e humanos, a resistência de alguns órgãos administrativos e a cultura de impunidade são obstáculos que dificultam a plena efetivação desse papel. Nesse sentido, a superlotação carcerária e a violência nas prisões continuam sendo problemas persistentes que exigem uma abordagem multidisciplinar e coordenada por parte das instituições responsáveis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É imperativo aprimorar a infraestrutura das prisões, diminuir a superlotação, assegurar o acesso a serviços básicos de saúde e educação, e implementar programas de reintegração social. Oferecer oportunidades de trabalho e educação dentro dos presídios é essencial. A adoção de políticas que promovam a humanização do sistema prisional e a proteção dos direitos humanos dos detentos é crucial para criar um ambiente mais seguro, justo e propício à ressocialização dos indivíduos privados de liberdade.

A cooperação entre diferentes órgãos do governo, parcerias com a sociedade civil e instituições especializadas é fundamental para criar um ambiente prisional mais seguro e humano, propício à reintegração dos indivíduos após o cumprimento de suas penas. O encarceramento feminino requer uma abordagem diferenciada que leve em conta suas especificidades e busque minimizar os impactos negativos na vida das mulheres e de suas famílias. Reformas contínuas e uma maior sensibilização são essenciais para promover um sistema penal mais justo e equitativo.

A desvalorização da vida dos presos, conforme a teoria da necropolítica de Achille Mbembe, juntamente com a corrupção endêmica, agrava significativamente as condições nos presídios, impedindo uma ressocialização eficaz. A necropolítica, que trata da forma como os Estados decidem quem pode viver e quem deve morrer, reflete-se nas políticas carcerárias que desumanizam e marginalizam os detentos. Essa desvalorização institucional da vida dos presos perpetua um ciclo de violência e exclusão, exacerbando as violações de direitos humanos e tornando a reintegração social uma tarefa hercúlea. Dessa forma, os relatos de Nana Queiroz forneceram um olhar íntimo e

perturbador sobre a realidade das presidiárias, destacando o sofrimento extremo e as condições desumanas que enfrentam. Esses relatos elucidam como a dignidade e os direitos básicos das mulheres encarceradas são rotineiramente ignorados, expondo-as a abusos físicos e psicológicos.

O emprego do Poder Judiciário na fiscalização das condições de encarceramento é fundamental para garantir que o sistema prisional cumpra sua função constitucional de promover a justiça e a ressocialização dos indivíduos privados de liberdade. Por meio de uma atuação diligente e comprometida com os princípios democráticos e humanitários, o Judiciário contribui para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, onde os direitos de todos os cidadãos são respeitados e protegidos.

Os resultados indicam uma desconexão entre a legislação e sua prática, evidenciando que, apesar das garantias legais, a implementação efetiva desses direitos enfrenta grandes dificuldades. Assim, o estudo ressalta a necessidade de um esforço coletivo para melhorar as condições prisionais e promover a ressocialização em um ambiente digno e respeitoso. As questões abertas, como os principais desafios enfrentados pelos presos e as possíveis soluções por parte da sociedade civil, poder executivo e ONGs, permanecem em foco para futuras investigações e ações.

Por fim, este trabalho procurou entender os obstáculos enfrentados pelos detentos e as falhas na aplicação das leis e garantias estabelecidas. Em seguida, busca analisar a legislação pertinente e as condições reais das prisões, utilizando como base a Lei de Execução Penal e a Constituição Federal, além de outras legislações relevantes. A pesquisa enfatiza a importância da colaboração entre a sociedade civil, o poder executivo e as ONGs para assegurar os direitos fundamentais dos detentos.

REFERÊNCIAS

BORGES, J. **Encarceramento em massa**. São Paulo: Pólen Livros, 2019.

BRASIL. Decreto 9.450 de 24 de julho de 2018. **Institui a política nacional de trabalho no âmbito prisional**. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9450.htm. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.847, de 2 de agosto de 2013**. Institui a Lei Antitortura. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12847.htm. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018**. Dispõe sobre a Prisão Domiciliar para Mães e Gestantes. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13-769.htm. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.** Institui a Lei de Execução Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17210.htm. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.326, de 12 de abril de 2022.** Institui a Lei Antitortura. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14326.htm#art2. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Medida Cautelar na ADPF 347.** ADPF nº 347. PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE. Relator: Ministro Marco Aurélio. 09 de setembro de 2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acessado em: Jul. 2024.

CONVENÇÃO CONTRA TORTURAS E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES. ONU, 1984. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>. Acessado em: Jul. 2024.

DEPEN. Departamento Penitenciário Nacional. **Nota Técnica nº 96/2022/COATR/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ.** Nota de 14 de jun. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/assuntos/politicas-penitenciarias/politica-nacional-de-trabalho-prisional/sei_mj-18250398-nota-tecnica.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

HÜBNER, G. O. *et al.* O sistema prisional brasileiro: soluções alternativas para evitar a violação de direitos humanos. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], p. 21–56, 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/9012>. Acessado em: Jul. 2024.

INFOPEN. Sistema Integrado de Informações Penitenciárias. **Sobre o Levantamento Nacional**, 2020. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen>. Acessado em: Jul. 2024.

INSTITUTO INTERAMERICANO DOS DIREITOS HUMANOS. **A Tortura no Sistema Prisional Brasileiro.** San José, 2004. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/14449/ROSINEIDE%20MATIAS%20FERREIRA%20-%20TCC%20DIREITO%202004.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: Jul. 2024.

MACHADO, E. K. de M. *et al.* **A insuficiência do número de colônias penais para o devido cumprimento do regime semiaberto:** um estudo sob a óptica da lei 7.210/84 e o cenário pós ADPF 347. 2023. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32831>. Acessado em: Ago. 2024.

MARCHETTI, R. A Ressocialização e os Direitos Humanos no Sistema Prisional Brasileiro. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 23-45, 2006. Disponível em: <https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12761-12762-1-PB.pdf>. Acessado em: Ago. 2024.

MBEMBE, A. **Necropolítica.** 1. ed. São Paulo: N-1 Edições, 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris, 1948. Disponível em: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Acessado em: Jul. 2024.

PIOVESAN, F. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

QUEIROZ, N. **Presos que Menstruam: A Brutal Vida das Mulheres Tratadas Como Homens nas Prisões Brasileiras**. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2015.

ROCHA, G. F.; COSTA, R. P. da; FERNANDES, M. N. Trabalho no cárcere: controle social, políticas penais e ambivalências. **Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social**, v. 16, p. e54522, 2023. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/54522>. Acessado em: Jul. 2024.

SILVA, C. M. C. da. **Direitos humanos e execução penal: políticas penais, violações de direitos, radicalizações e crime organizado nas prisões**. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DE COIMBRA. Coimbra, v. 8 n. 1, 2023. Disponível em: <https://www.trabalhoscidhcoimbra.com/ojs/index.php/anaiscidhcoimbra/article/view/2930>. Acessado em: Ago. 2024.

SILVA, J. A Situação das Prisões no Brasil: Um Estudo Comparativo com Normas Internacionais. **Revista de Direito Penal e Criminologia**, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 102-119, 2023. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/redppc/issue/view/5019>. Acessado em: Jul. 2024.